

PORTFOLIO DE ESCULTURAS DE RONALDO DEDEDO

RONALDO DEDEDO SCULPTURE PORTFOLIO

DOI: 10.5281/zenodo.18193507

Ed Carlos Alves de Santana¹

As artes plásticas da escultura em Ronaldo Dededo

A arte escultórica de Ronaldo Santos Barros (Dededo) (1969) remonta a uma história mítica da arte ao evocar traços das Antigas Civilizações Pré-Colombianas (Maias, Astecas, Incas). Civilizações estas que são uma referência cultural para a humanidade em termos de artes plásticas, arquitetura, agricultura e outras áreas do conhecimento.

Dededo reconfigura e evoca traços destas remotas culturas ancestrais em uma arte sempre atual e impactante. O Artista Ronaldo Dededo reconstrói em sua obra uma poética de inspiração milenar de forma inovadora e contemporânea.

Em termos de materiais plásticos este escultor alagoinhense se vale da madeira, do plástico, do metal, do vidro, do mineral e de recicláveis, em se tratando do reuso e ressignificações de madeiras descartadas em Serrarias, ou peças de mobiliários abandonadas na cidade de Alagoinhas-Bahia.

Seu trabalho escultórico denota uma sábia relação entre espaço, tempo e ideia. Ronaldo Dededo explora as possibilidades da linguagem plástica contemplando os densos enigmas que povoam seu fazer poético enquanto escultura seja de pequeno, médio ou grande porte. Seu trabalho artístico se caracteriza pela produção de Altos e Baixos-relevos, de

¹ Doutorando Em Crítica Cultural na Linha 1: Literatura, Produção Cultural em Modos de Vida do Programa de Pós- Graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) –Alagoinhas-Bahia.

entalhes de letreiros publicitários e artísticos, mandalas, peças de mobiliários artísticas e Totens.

Este artista alagoinhense retorna à noite dos tempos, revisita de forma remanescente a Pré- História de onde surgiram os primeiros escultores da humanidade com suas Vênus, Deusas da fertilidade.

São notáveis as virtudes plásticas da obra visual de Ronaldo Dededo, cada obra sua interpretou um provável estado de espírito seu. Dededo como artista plástico autodidata e criador, a cada obra criada faz um retorno àqueles tempos imemoriais e bebe daquela inspiração primordial.

Este Mestre-Escultor das Artes Plásticas de Alagoinhas-Bahia detém uma atitude artística de notável austeridade e desprendimento ao criar ininterruptamente em um ambiente que não favorece as artes plásticas financeiramente falando. Devemos considerar a liberdade criativa na obra de Dededo, esta por sua vez implica em um processo “sem final”. Suas obras escultóricas apresentam-se prontas e por sua vez e geram infinitas possibilidades se novamente combinadas e observadas de pontos de vistas dos mais variados elas se transformam a cada mirada, a cada novo ângulo de observação em uma nova obra escultórica. Podemos amalgamá-las, mudar as posições: vertical, horizontal para obtermos novas harmonias compositivas espaciais em sua escultura.

Ronaldo Dededo encara com naturalidade seu ofício de recriar mundos, novas formas plásticas cheias de força, beleza e mistério. Sua obra “Mandala Escultórica” é assustadoramente original e poderosa, de uma beleza grave, imponente e mística.

Dededo contribui de uma forma poderosa à cultura de Alagoinhas-Bahia, que se fazia até recentemente esquecida pela pesquisa há muito tempo. Tudo bem! A arte precisa existir muito além de entraves de de qualquer ordem social.

Mesmo quando não se falava da ideia de cultura nas sociedades humanas, as artes já existiam nas cavernas (Lascaux e Altamira) livres de políticas culturais e inseridas em um contexto mágico-religioso intenso.

A obra plástico-escultórica de Ronaldo Barros Dededo se faz em uma imensa riqueza cultural para a urbe de Alagoínhas-Bahia e para toda sociedade brasileira.

Ed Carlos Alves de Santana - Natural de Alagoínhas-Ba. É Doutorando Em Crítica Cultural na Linha 1: Literatura, Produção Cultural em Modos de Vida do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – Alagoínhas-Bahia.

Ronaldo Dededo –Escultura em madeira pintada e com linhas Onduladas desenhadas- 2023

Ronaldo Dededo a esculpir em seu ateliê- 2024 –Fonte: Ed Carlos Alves

Ronaldo Dededo -Trabalho em forma de arabesco- entalhe madeira – 48 x 61 x 4 cm – 2024

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo A Era de Cristo - obra- composta por diversas espécies diferentes de madeiras- 63 x 94 x 4,5 cm – 2018

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo- Minotauro - Composição com fenda natural na madeira – 50 x 63 x8 cm – 2022

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo- Geometria Sagrada- Inscrições sobre madeira- 32 x 152 x 2 cm – 2020

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo - O sertanejo – Entalhe sobre madeira- 63 x 50 x 3 cm -2023

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo – Escudo / Couraça - Entalhe e colagem de madeira sobre madeira- 62 x 79 x 3 cm –
2017

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo – Ruínas de uma Cidade- Colagem de madeiras sobrepostas- Composições
Abstratas Informais - 40 x 67 x 3 cm – 2022

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo – Jaguar – Entalhe sobre madeira- 25 x 32 x 2 cm – 2020

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo- Perfil de Indígena- 2023

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Barros Dededo- O Monge- Escultura em madeira em baixo relevo - 45 x 100 x 2,5 cm-2019- (Fotografia: Ed Carlos Alves)

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo de Barros Dededo – Escultura Com dois rostos e peixe - Madeira entalhada – 2020

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo- Espada- Composição com colagem de madeiras sobrepostas 2025

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo- Perfil Indígena- entalhe sobre madeira com realce em tinta e verniz pretos- 2024

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo – Mandala- Diversos tipos de madeira -diâmetro 90 cm – 2025

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo- **Mandala escultórica**- 100 cm de diâmetro- 2017- Fotografia – Eglice Abreu

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Ronaldo Dededo- Labirinto- Pinturasobre madeira- 2020 – Fonte: Ed Carlos

Ronaldo de Barros Dededo – Escultura na linha Concretista- Madeira talhada e sobreposta - 2020

Ronaldo de Barros Dededo – Escultura de um Navio - Madeira talhada – 2020

Ronaldo de Barros Dededo – Escultura Abstrata Geométrica- Madeira talhada – 2020

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

RESUMO BIOGRÁFICO E ARTÍSTICO DO PESQUISADOR

Ed Carlos Alves de Santana é natural de Alagoinhas-Bahia, nasceu em 15/08/1980, é o terceiro de 4 irmãos, filho de José Cobertino de Santana e de Alice Alves de Santana (ambos falecidos 2005 e 2007 respectivamente). Foi criado em Fazenda Quizambu, Município de Alagoinhas distando 37 Km do centro da cidade, sempre estudou em escolas públicas: municipais e estaduais. Concluiu o Ensino Fundamental I nas Escolas Municipais: Escola Municipal Angêlo Magalhães (do Maternal a 2 Série- de 1987-1991) onde descobre sua paixão pelo desenho nas páginas do ABC, das Cartilhas e do Método Casinha Feliz, e Escola General Osório (3ª e 4ª Série em 1992-1993) em Fazenda Quizambu, cursou o Ensino Fundamental II no Colégio Municipal Dr. Jáiro Azi (da 5ª a 8ª Série de 1994-1998) no Sub Distrito de Riacho da Guia também Município de Alagoinhas e o Ensino Médio no Colégio Estadual Dr. Magalhães Neto (1º ao 3º Ano Científico Clássico de 1999-2001) no Bairro do Cachorro Magro em Alagoinhas-Ba. Gradou-se como Bacharel em Artes Plásticas (2008) e Mestre em Artes Visuais (2012) ambas as formações e titulações pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia no Canela –Salvador –Bahia, sendo bolsista moradia e alimentação na Residência Universitária 1 no Corredor da Vitória.

Atuou como Professor de Artes, Desenho Geométrico e Educação Artística nos Ensinos Fundamental II e Médio da rede pública estadual e privada de ensino soteropolitano do ano 2008 a 2016. Foi professor de Desenho Artístico e Pintura acrílica sobre tela nas Oficinas de Artes Faculdade da Maturidade Olga Mettig e posteriormente São Bento de 2011 a 2021.

Em 2018 Prestou serviços na função de Monitor de Artes, em uma Unidade de acolhimento de pessoas em sofrimento psíquico e ou deficiência intelectual com ou sem referências familiares, no Lar Social Polarys, localizado na Rua Everaldina , Bairro da Paz, nº, 544, Itinga, Lauro de Freitas-Bahia, sob a gestão da Associação Pleno Cidadão (ASPEC), inscrita nº de CNPJ 11.322.410 0001-75 no período de abril a novembro de 2018, cumprindo carga horária semanal de 30 horas.

Realizou exposições individuais e coletivas em diversas cidades baianas: Salvador (capital), Cachoeira, Alagoinhas, Feira de Santana, Riacho da Guia, Fazenda Quizambu. Tem obras no Acervo da Marinha da Bahia, da TV CNT-Ba, do SESC-Ba, e da Escola de Belas Artes da UFBA.

É pesquisador por livre iniciativa de Artes Plásticas em Poéticas Visuais na área de Processos Criativos em Pintura acrílica sobre tela, sobre Eucatex, e sobre papel, e guache sobre papel de diversas gramaturas onde desenvolve trabalhos em variados gêneros da pintura:

Retrato, paisagem, marinhas, florais, animais, casario, nu, natureza- morta, pintura criativa livre beirando o abstracionismo.

Em suas investigações, tece reflexões plásticas poético-teóricas e criativas sobre o tema Retratos de Família no decorrer dos tempos, através de trabalhos artísticos em pintura em guache sobre papel e acrílico sobre tela e/ou sobre Eucatex e papel com forte influência da Fotopintura levando-se em consideração os diferentes suportes e técnicas no resultado final de seu trabalho artístico.

Vem publicando poesias em diversas Antologias Literárias na Bahia, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre e outras cidades em outros estados. Escreve críticas de artes, literária, resenhas, artigos, ensaios desde o ano de 2009 e publicou em diversos meios impressos e digitais como: os jornais de Alagoinhas- Bahia: Gazeta dos Municípios, Folha da Terra e Expresso 18, publicou crítica de arte em sites como o CITRICA da Fundação Cultural da Bahia- Funceb- BA. Tem mais de uma centena de poesias publicadas em diversas antologias, revistas, jornais e sites como o Caderno Literário da Editora Pragmatha Organizado por Sandra Veroneze. Recentemente publicou ddddddos livros , um de poesias (Para curar o Coração) pela Pragmatha e Quizambu (Memórias) pela Editora essência, amabas editoras paulistas.

É pesquisador de artes visuais e vem traçando um levantamento histórico-poético e artístico sobre os artistas e as artes plásticas de Alagoinhas-Ba de 1980 até os dias atuais visando compor tese de Doutorado futura em Crítica Cultural pela UNEB.

Como artista plástico expõe periodicamente suas pinturas e desenhos tanto no formato individual assim como coletivamente em espaços culturais, Galerias, Teatros, Salões, Faculdades, Centros de Cultura e Museus Baianos.

Atualmente tem trabalhos na Galeria Aldemário do Conselho de Cultura de Alagoinhas, coleção pertencente ao músico e Dr. Honóris Causa Karlinhos Zambê, sediado na Secretaria de Cultura Esporte e Turismo de Alagoinhas localizada na Biblioteca Municipal Maria Feijó – Na Praça Rui Barbosa- Alagoinhas-Bahia. Participou de Salões de artes e Bienais na Bahia.

Em 2016 pintou a guache sobre papel craft 70 x 100 cm os retratos da Secretária de Culturade Alagoinhas, Iraci Gama Santa Luzia e do Prefeito Dr. Joaquim Neto, obras expostas até o presente momento no Gabinete da Secretaria de Cultura de Alagoinhas-Bahia.

Em 2022 pintou o retrato do imortal da Academia Brasileira de Letras , Antônio Torres a pedido a Secetária de Cultura de Alagoinhas, Iraci Gama por ocasião da FLIA- Feira de Literária de Alagoinhas- Bahia.

Revista OWL Journal, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Vem expondo seus trabalhos de pinturas e desenhos desde o ano de 1999 quando estreou sua primeira exposição individual que aconteceu no recém inaugurado Laguna Shopping de Alagoinhas-Ba.

Atualmente está organizando um livro com suas críticas de artes publicadas nos jornais: Gazeta dos Municípios; Folha da Terra, A tarde, Expresso 18, Revista Artpoesia, Jornal O Tempo, no Cítrica da Funceb-Ba, Revista Trama, Artes do Multiverso e em alguns sites visando uma arte que alcance diversos públicos na Bahia e no Brasil. Em 2011 foi ganhador em terceiro lugar do Concurso de Críticas de Artes Estadual da Funceb-Ba.

Em 1999 começou suas experimentações com tintas guache da marca acrílex, desde então vem desenvolvendo pinturas numa linguagem muito pessoal e original ao sabor das novas descobertas espontâneas e intuitivas nesta técnica em especial ditadas pela experimentação, de onde resultou a publicação recente de um artigo: Memórias do Guache no Artista Plástico Ed Carlos Alves de Santana.

Ed Carlos Alves de Santana (15/08/1980) - Natural de Alagoinhas-Ba.

2025 - É Doutorando Em Crítica Cultural na Linha 1: Literatura, Produção Cultural em Modos de Vida do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) –Alagoinhas-Bahia

2025– Curso de Pós-Graduação Lato Sensu ARTETERAPIA, Área do Conhecimento: Artes e Humanidades, pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (Faveni), mantida pelo Instituto de Educação Século XXI- Duração do curso 12/08/2023- 11 /02/2025.

2023–Pós-Graduado LATO SENSO Especialista em Artes na Educação Infantil na FAT- Faculdade Anísio Teixeira, com carga horária de 510 horas.

2023–Pós-Graduado LATO SENSO Especialista em Artes Visuais na FAT – Faculdade Anísio Teixeira, com carga horária de 495 horas

2023- Formação Pedagógica em Artes Visuais (Licenciado em Artes Visuais) pela UNIASSELVI – Polo de Alagoinhas- Bahia.

Revista OWL Journal, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

2012-Mestrado **Em Artes Visuais pelo PPGAV-MAV-EBA-UFBA**, projeto:RETRATOS DE FAMÍLIA: RE-SIGNIFICAÇÃO DE IMAGES AFETIVO VISUAL, sob a orientação da Professora Dra. Maria das Graças Moreira Ramos.

2008-Graduação: **Bacharelado em Artes Plásticas (Artista Plástico)** – Escola de Belas Artes/ Universidade Federal da Bahia, UFBA, Salvador - Bahia-Brasil.

Recebido em: 22/11/2025

Aprovado em: 23/12/2025

Publicado em: 09/01/2026

